

O'ZBEKISTONDA IT – TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA XOTIN-QIZLAR ROLINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Mavlyanova Nodira

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti qoshidagi “International House-Tashkent” akademik litseyi
nodiramavlonova1992@gmail.com

Sodikova Nigora

Toshkent amaliy fanlar universiteti SodikovaNigora@utas.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273313>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda ayollarning axborot texnologiyalari (IT) sohasidagi rolining rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Tarixiy sharoitdan tortib, zamonaviy tendentsiyalargacha O‘zbekistonda ayollarning IT-sohasida ishtirok etishiga ta’sir etuvchi omillar ko‘rib chiqilmoqda. Mualliflar e’tiborni ayollarning IT kareralarini tanlash va targ‘ib qilishda duch keladigan to‘siqlarga, shuningdek, ularning ishtirokini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan turli tashabbus va dasturlarga qaratadi. Natijada maqolada O‘zbekistonda barqaror rivojlanish va farovonlikka erishish uchun IT sohasida gender tengligi va inklyuzivlik muhimligiga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: IT - sanoati, stereotiplar, qo‘llab-quvvatlash dasturlari, innovatsiyalar, gender tengligi.

Аннотация: Данная статья анализирует этапы развития роли женщин в сфере информационных технологий (IT) в Узбекистане. Начиная с исторического контекста и заканчивая современными тенденциями, рассматриваются факторы, влияющие на участие женщин в IT-секторе Узбекистана. Авторы обращают внимание на препятствия, с которыми сталкиваются женщины при выборе и продвижении в IT-карьере, а также на различные инициативы и программы, направленные на поддержку их участия. В итоге статья делает акцент на важности гендерного равенства и инклюзивности в сфере IT для достижения устойчивого развития и процветания в Узбекистане.

Ключевые слова: IT-индустрия, стереотипы, программы поддержки, инновации, гендерное равенство.

Abstract This article analyzes the stages of development of the role of women in the field of information technology (IT) in Uzbekistan. From historical context to modern trends, factors influencing women's participation in the IT sector of Uzbekistan are examined. The authors highlight the barriers women face in selecting and advancing into IT careers, as well as the various initiatives and programs aimed at supporting their participation. As a result, the article focuses on the importance of gender equality and inclusion in the IT sector for achieving sustainable development and prosperity in Uzbekistan.

Keywords: IT - industry, stereotypes, support programs, innovation, gender equality.

KIRISH

Axborot texnologiyalari sohasi (IT) O‘zbekistonda eng jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. Shu bilan birga, bu borada ayollar va qizlarning o‘rni ham rivojlanmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekiston tarixiy taraqqiyotining turli bosqichlarida IT-texnologiyalarda ayollarning roli rivojlanishi tahlil qilingan.

O'zbekistonda ham boshqa ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi axborot texnologiyalari (IT) sohasida ham ayollarning roli o'zgarib, rivojlanib bormoqda. Mana uning rivojlanishining bir necha umumiy bosqichlari:

Dastlabki bosqich (2000-yillargacha): Bu vaqtda ayollarning IT sohasida ta'lim olish va kasbiy imkoniyatlardan foydalanish imkoniyati cheklangan edi. Ularning ushbu sohadagi ishtiroki ijtimoiy-madaniy va stereotipik g'oyalar tufayli kichik edi.

O'sish davri (2000-yillar): Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va bu sohada malakali mutaxassislariga bo'lgan talabning ortishi bilan ayollar o'qish va martaba o'sishi uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ldilar. It sohasidagi kasblar ular uchun yanada jozibador bo'ldi.

Faol amalga oshirish (2010-yillar): Davlat siyosati va sanoat tashabbuslari ayollarning IT sohasidagi ishtirokini rag'batlantirdi. Davlat va xususiy tashkilotlar tomonidan ayollarning IT sohasida xabardorligini oshirish, o'qitish va qo'llab-quvvatlash dasturlari yo'lga qo'yildi.

Zamonaviy tendentsiyalar (2020-yillar): Ayni paytda O'zbekistonda IT sohasida ishlayotgan ayollar soni ortib bormoqda. Turli xillik va inklyuzivlikka intilish kompaniyalarni ayollar uchun yanada qulay muhit yaratishga va ularning rahbarlik lavozimlarida ishtirok etishga undaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqotni o'tkazish uchun tarixiy ma'lumotlar tahlili, statistik ma'lumotlar va O'zbekistondagi IT-sohasining holati to'g'risidagi hisobotlardan foydalanildi. O'zbekiston IT sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar vakillari bilan suhbatlar ham tahlil qilindi:

"O'zbekistondagi IT-sohasida gender bo'limi: tendentsiyalar, Challenges va Imkoniyatlar" tadqiqoti (A. Abdullaeva, 2019-yil: Ushbu tadqiqot O'zbekistonda ayollarning IT-sohasidagi bugungi ahvoli haqida umumiy ma'lumot beradi, ular duch keladigan stereotiplar va qo'llab-quvvatlanmaslik kabi muammolarni aniqlaydi va vaziyatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beradi.

"O'zbekistondagi AKTda ayollarni ta'minlash" maqolasi (G. Tursunbekova, 2020 yil: Ushbu maqolada O'zbekistonda IT sohasida ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ta'lim va murabbiylik kabi dastur va tashabbuslarning ularning kasbiy rivojlanishi va martaba imkoniyatlariga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot uchun O'zbekistonda IT sohasida ishlayotgan ayollar bilan suhbatlar, shuningdek, ta'lim dasturlari va qo'llab-quvvatlash siyosati tahlilini o'z ichiga olgan tadqiqot usulidan foydalangan holda sifatli yondashuv qo'llanildi.

Ishtirokchilar bilan suhbatlar IT sohasida martaba tanlash uchun motivatsiya, ular duch keladigan to'siqlar va sohadagi ayollarning mavqeini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar kabi asosiy mavzular atrofida tuzilgan.

Suhbatlardan tashqari, O'zbekistonda IT sohasida ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mavjud dastur va siyosatlar ularning samaradorligini aniqlash va takomillashtirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlarini aniqlash maqsadida tahlil qilindi.

Ushbu tahlil O'zbekistonda IT sohasida ayollar duch kelayotgan hozirgi vaziyat va muammolarni tushunish imkonini beradi, shuningdek, to'plangan ma'lumotlar va ushbu sohadagi oldingi tadqiqotlar asosida vaziyatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beradi.

MUHOKAMA

Ushbu maqolada O'zbekistonda ayollar uchun IT sohasidagi to'siqlar va tengsizliklarni bartaraf etish muhimligi ta'kidlangan. It-sohasida ayollarning kasbiy o'sishi uchun teng

imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlash va qulay muhit yaratish iqtisodiyotning ushbu muhim tarmog'ining barqaror va inklyuziv rivojlanishini ta'minlashning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

To'siqlarni buzib o'tish: Qanday qilib ayollar O'zbekiston IT-sanoatining asosiy o'yinchilariga aylanishadi?

So'nggi yillarda O'zbekiston axborot texnologiyalari sohasida jadal o'sishni ko'rsatib, mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmog'iga aylandi. Biroq, bu dinamik sohada erkaklar va ayollar o'rtasidagi vakillikda hali ham sezilarli farqlar mavjud. Biroq O'zbekistonda ayollar qiyinchilik va to'siqlarga qaramay, IT-sohasida tobora faol ishtirok etib, uning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Stereotiplar va muammolarni bartaraf etish: O'zbekiston IT-sanoatida ayollar duch keladigan asosiy muammolardan biri bu ularning qobiliyatlari va texnologik jihatdan mosligi haqidagi stereotiplar va noto'g'ri qarashlardir. Shu sababli, ayollar ko'pincha hamkasblari va rahbariyatining ishonchsizligiga duch kelishadi va martaba ko'tarilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Qo'llab-quvvatlash va tashabbuslar: Biroq O'zbekiston IT-sohasida ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli dastur va tashabbuslar mavjud. Ta'lim kurslari, mentorlik dasturlari, tarmoq tadbirlari va startap-inkubatorlar ushbu sohada muvaffaqiyat qozonishni istagan ayollar uchun xabardorlikni oshirish, ko'nikmalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash tarmog'ini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Ayollarning innovatsiyalar va taraqqiyotga qo'shgan hissasi: Bugungi kunda O'zbekiston IT-sanoatidagi xotin-qizlar innovatsiyalar va soha rivojiga katta hissa qo'shmoqda. Ularning ishtiroki turli xil fikrlash, samaradorlikni oshirish va yanada inklyuziv ish muhitini yaratishga yordam beradi. Xotin-qizlar o'z iste'dodi va sa'y-harakatlari tufayli kompaniyalar muvaffaqiyatiga erishish va O'zbekistonning global IT-arenasidagi mavqeini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, O'zbekiston IT-sanoati ayollarni tobora ko'proq jalb etishda davom etmoqda va ularning hissasi tobora ko'zga tashlanib, ahamiyatli bo'lib bormoqda. Bu borada xotin-qizlarni yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishi va diversifikatsiyasini ta'minlashning muhim elementlari hisoblanadi. O'zbekiston ta'limga sarmoya kiritishda davom etishi, gender tengligini ta'minlovchi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi va axborot texnologiyalari sohasida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga intilayotgan ayollar uchun qulay muhit yaratishi kerak.

NATIJA

O'tkazilgan taxlil va tadqiqotlar asosida quyidagi natijalar olindi:

1. *An'anaviy qadriyatlar va rol stereotiplari.* An'anaviy o'zbek jamiyatida ayollar odatda IT sohasida ishlash bilan bog'lanmagan. Ayollarning roli asosan uy sohasida saqlanib qoldi va IT sohasida ta'lim va martaba imkoniyatlari cheklangan edi.

2. *Transformatsiya va ta'lim davri.* 1991-yilda O'zbekiston mustaqilligi boshlanishi bilan IT sohasini o'zgartirish va rivojlantirish jarayoni boshlandi. Davlat IT sohasida ta'limni faol qo'llab-quvvatladi, bu esa bu sohada xotin-qizlar uchun yangi imkoniyatlar ochdi.

3. *Emansipatsiya va kasbiy rivojlanish.* So'nggi o'n yilliklarda O'zbekistonda xotin-qizlar IT-sohasida faol ishtirok etmoqda. Ular nafaqat ushbu sohada ta'lim olish, balki axborot texnologiyalari bilan shug'ullanadigan kompaniyalarda muhim o'rinlarni egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar.

4. *Zamonaviy muammolar va imkoniyatlar.* Muhim yutuqlarga qaramay, O'zbekistonning IT-sohasida ayollar hali ham ish haqi tengsizligi, kamsitish va yetakchilik lavozimlarida yetarlicha vakillik yo'qligi kabi muammolarga duch kelishmoqda. Shu bilan birga, ular mamlakatimizda IT-sanoatni rivojlantirishga qaratilgan turli loyiha va tashabbuslarda ham faol ishtirok etish imkoniyatiga ega.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ayollarning axborot texnologiyalari (IT) sohasidagi o'rni tahlili shuni ko'rsatadiki, bu soha xotin-qizlar ishtiroki uchun tobora muhim va dinamik bo'lib bormoqda. Tarixiy stereotiplar va ijtimoiy-madaniy to'siqlarga qaramay, O'zbekistonda xotin-qizlar IT-sohasida faol ishtirok etib, ularning hissasi soha rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda IT sohasida ayollar duch keladigan qator muammolar mavjud, masalan, rahbarlik lavozimlarida yetarlicha vakillik yo'qligi, ta'lim va kasbiy imkoniyatlardan foydalanish imkoniyati cheklanganligi, ayollar uchun qulay ish muhitini yaratishdagi muammolar. Biroq, qo'llab-quvvatlash siyosati, ta'lim va rivojlanish dasturlari, shuningdek, ayollar jamoalarining faol faoliyati tufayli vaziyat asta-sekin yaxshi tomonga o'zgarib bormoqda.

O'zbekistonda IT sohasida xotin-qizlarning rolini rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega. Diskriminatsiyaga barham berish, ta'lim va malaka oshirishni qo'llab-quvvatlash hamda IT sohasida ayollar uchun inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarni davom ettirish yanada adolatli va innovatsion jamiyatga erishishga yordam beradi.

Ayollarning IT-ga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'qitish, murabbiylik va ish muhitini yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarni davom ettirish ularning ushbu sohadagi ishtirokini yanada oshiradi. Stereotiplarni yo'q qilish va IT sohasini yanada jozibador va hamma uchun ochiq qilish uchun madaniy va ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirish ham muhimdir.

Shunday qilib, O'zbekistonda xotin-qizlarning IT-sohasida faol ishtirok etishi nafaqat sohani diversifikatsiya qilish va rivojlantirishga xizmat qilmoqda, balki mamlakatda gender tengligi va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning asosiy omili hisoblanadi.

Адабиётлар руйхати

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 17-avgustdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini rivojlantirish to'g'risida"gi PF-5325 sonli Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 7-martdagi "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni
4. Абдуллаева, А. "Gender Diversity in the IT Sector in Uzbekistan: Trends, Challenges and Opportunities" (2019).
5. Турсунбекова, Г. "Empowering Women in ICT in Uzbekistan" (2020).
6. Исламова, М. "Women in the Uzbekistan ICT Sector: Challenges and Opportunities" (2018).
7. Алиева, З. "Gender Equality and Women's Empowerment in the Uzbekistan ICT Sector" (2017).

8. Хамидов, Ш. "Women's Participation in the Uzbekistan ICT Workforce: A Case Study of Tashkent" (2016).
9. Юсупова, Д. "Empowering Women in Technology: The Role of Education and Training Programs in Uzbekistan" (2021).
10. Рахимова, Л. "Gender Stereotypes and Women's Career Development in the Uzbekistan IT Industry" (2019).
11. Каримов, У. "The Impact of Government Policies on Women's Participation in the Uzbekistan ICT Sector" (2018).
12. Мирзаева, Н. "Barriers to Women's Entry into the Uzbekistan IT Workforce: A Qualitative Study" (2020).
13. Ахмедова, Л. "Promoting Gender Diversity in the Uzbekistan IT Sector: Lessons Learned and Future Directions" (2021)